

УДК 311.3

DOI 10.5281/zenodo.15165457

ГОЛОВКИНА Светлана Ивановна¹,
ВАЛЕБНИКОВА Наталья Викторовна¹,
ПОПОВА Алла Ивановна¹,
ГАЛУШКИН Кирилл Андреевич¹

1 ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»,
ул. Политехническая, д. 29 литера Б, г. Санкт-Петербург, 195251

ЦИФРОВАЯ АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ: ВОЗМОЖНОСТИ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

В статье рассматриваются вызовы и проблемы, с которыми сталкивается российская статистика в условиях современных геополитических изменений и санкционного давления. Информация играет ключевую роль в экономических процессах, ее качество становится особенно важным в цифровой экономике. Проблемы, с которыми сталкивается российская экономика, связаны с недостаточной надежностью и актуальностью статистических данных. Статистика является ключевым инструментом цифровой экономики.

Цель данной статьи состоит в переосмыслении роли информации, значимости статистики и пониманию перспектив развития статистических методов с целью эволюционного вклада в цифровую экономику. Проведенный авторами анализ государственной информационной системы «Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных» позволил сделать вывод, что качественное внедрение государственной информационной системы позволит решить ряд актуальных проблем. В статье приводится классификация существующих международных и российских статистических источников информации. Их анализ позволил выявить текущие проблемы, связанные со статистической информацией: санкционные ограничения, потеря объективности, низкая оперативность обработки данных, невысокая скорость обработки информации, дублирование информации и отсутствие единой методологии. Необходимо на государственном уровне активно работать над их устранением.

Создание цифровой платформы предполагает интеграцию реестра форм статистического наблюдения и статистических показателей в единую информационную систему, что должно повысить качество и доступность статистики. Цифровая аналитическая платформа обеспечит эффективный сбор, обработку и анализ данных, способствуя ускорению принятия управленческих решений. В заключении подчеркивается, что внедрение цифровой платформы является важным шагом к модернизации российской статистической системы. Данная государственная инициатива может стать основой для формирования качественной аналитической базы данных, необходимой для стратегического планирования и управления на всех уровнях экономики. Это не только улучшит качество предоставляемой информации, но и повысит доверие к ней со стороны пользователей, что является критически важным для эффективного управления экономикой Российской Федерации.

***Ключевые слова:** цифровая аналитическая платформа, статистика, большие данные, информация, санкции, цифровая экономика, правоотношения, агрегаторы информации, стратегия.*

Введение. Российская экономика уверенно развивается, но продолжает сталкиваться с различными трудностями, которые, в свою очередь, стимулируют экономические процессы. Информации отводится ключевая роль в экономике. Цифровая экономика диктует новые правила информационного общества и дает толчок развитию различных областей и знаний науки и практики. Вопросы информации являются фокусом внимания ученых и практиков различных направлений науки.

Существует множество различных мнений, научных суждений относительно информации. Информация становится важнейшим условием для развития общества; общество и государство ожидает переоценка места и роли информации в жизни, а также правовой концепции информации [1]. Михайлюта А.О. рассматривает информацию как ключевую составляющую производства, экономической и хозяйственной сфер [2]. Загорная Т.О., Лукьянчук А.В. уверены, что для эффективного управления данными в условиях цифровизации необходимо выстраивать системный подход, включающий в себя сбор и интеграцию данных, их очистку и нормализацию, хранение и управление метаданными, анализ и визуализацию, а также мониторинг качества [3]. Правовым аспектам владения информацией отводится значимая роль в научных исследованиях [4-7]. Голашевская А.Г. изучает роль, качество и достоверность информации, предоставляемой в СМИ [8]. В цифровом обществе актуальны и широко внедряются в жизнь новации: интернет, искусственный интеллект (ИИ), роботизация, облачные технологии, большие данные и т.д. Технологии ИИ стали ядром цифровой трансформации в большинстве сфер экономики [9]. Одна из основных особенностей больших данных связана с огромным объемом информации [10]. Информация в цифровую эпоху видоизменяется. Ценность информации определяют пользователи этой информации, а информационные системы расширяют возможности для пользователей.

Осмысление проблем информации следует рассматривать в контексте современных вызовов. Ключевыми вызовами, на наш взгляд, являются следующие:

- Право доступа к информации. В условиях санкционных ограничений это право частично утрачивается, что позволяет некорректно трактовать информацию и делать заведомо ложные выводы.
- Возможности использования информации в цифровой среде приобретает особую значимость. Расширение возможностей оказывает большое влияние на особо важную и секретную информацию, которая чрезвычайно необходима в стратегически важных отраслях и в экономико-политических решениях.
- Облачные хранилища позволяют хранить большие объемы данных без обращения к физическому носителю информации. Увеличивается достоверность результатов обработки и анализа информации, что повышает ценность использования такой информации в экономических процессах.
- Защищенность информации от несанкционированного использования: фишинг, кибератаки, нежелательный контент, утечка и потеря данных и т.д. [11-12]. Это является стимулом для создания и совершенствования различных технологий хранения информации, чтобы минимизировать киберпреступность.
- Информационные правоотношения усложняются. Роль и значение права возрастает в глобальном информационном обществе.

Несомненно, информация неразрывно связана со статистикой. С развитием цифровых технологий возросла необходимость в обработке большого объема различной информации, а, следовательно, роль статистики в обработке такой информации увеличивается. Возникает вопрос о достоверности той или иной информации, ее качественной наполненности, а также соответствии определенным стандартам. Статистика, как наука, которая напрямую связана с анализом и структуризацией

информации, сталкивается с определенными проблемами и трудностями. Основные из них: актуальность, достоверность, объективность и надежность информации.

Статистика проникает во все сферы, а с развитием цифровой нейросетевой технологической революции оперирует большими данными. Управление и статистика тесно связаны, развитие новых технологий статистического наблюдения предопределяет принятие стратегических и управленческих решений нового уровня и масштаба. Поскольку статистики глобально охватывают информацию, то результаты их работы имеют долгосрочное влияние на бизнес [13]. Доверие к информации обеспечивается ее качеством и объективностью. В результате основным фактором является подбор такой информации, которая может быть адекватной для различных целей: научных, экономических, финансовых, налоговых, образовательных, управленческих, промышленных, таможенных, медицинских и т.д. Информация и ее обзор в сфере услуг становится ведущим фактором конкурентоспособности и обеспечивается как качеством «исполнения» услуг, так и персонализированным подходом к предложению спектра услуг. В результате обеспечивается клиентоориентированность поведения фирмы и лояльность поведения потребителей. Все чаще возникают вопросы к статистической информации, которую предоставляют российские и международные источники. Проблемы касаются правил и принципов подготовки такой информации. Поэтому методологическая прозрачность имеет большое значение. Согласованность подходов и методов, применяемых для статистических данных государственного масштаба, является ключевой. Проблемы носят институциональный и политический характер и требуют диалога и координации между субъектами, вовлеченными в эти процессы, для выработки новых стандартизированных подходов к использованию больших данных в официальной статистике.

Целью данного исследования является переосмысление роли статистической информации в цифровой экономике, анализ перспектив и возможностей государственной информационной системы «Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных».

Материалы и методы. Методологическую основу исследования составили нормативные документы РФ, семантический анализ научно-исследовательской литературы в области цифровой экономики, статистики и информации. Применен логический анализ и приемы агрегирования и обобщения.

Результаты. В современном информационном обществе цифровая информация имеет важное значение для большинства сфер человеческой деятельности. Ее основное предназначение сводится к удовлетворению информационных и иных потребностей субъектов общественных отношений [14].

В постоянно развивающейся экономике исчерпывающий перечень информации невозможно представить. В настоящее время для экономических целей используется большое количество различной информации. В процессе исследования проведен анализ различных достоверных международных и российских актуальных источников информации. Мы провели классификацию информации по агрегаторам информации (далее – агрегатор), которые занимаются сбором, обработкой и обобщением больших статистических данных (таблица 1).

Мировые агрегаторы объединяют информацию различных государств и регионов, проводят собственные исследования и опросы. Государственные агрегаторы – ведущие организации отдельной страны, предоставляющие официальную статистику, исходящую от органов власти, отраслей, различных объединений и подразделений, включая налоговые, таможенные, логистические и т.д. Министерства предоставляют специализированную статистическую информацию по направленности их деятельности.

Данные источники содержат в себе абсолютное большинство статистической информации о конкретном государстве: начиная от основных экономических показателей и заканчивая демографией и социальной сферой. Банковские агрегаторы аккумулируют финансовую информацию от центральных и коммерческих банков. Информационные консалтинговые агрегаторы специализируются на предоставлении статистических данных, отчетов, экспертных оценок об информационных технологиях, маркетинговых исследованиях, фондовой информации для проведения дальнейших консультаций владельцам крупных компаний с целью оптимизации бизнеса и повышения его эффективности. Аудиторские компании аккумулируют информацию в результате проведения аудита и оказания консалтинговых услуг своим клиентам. Рейтинговые агентства проводят ранжирование, присвоение рейтингов и рэнкингов различных компаний, отраслей на основании анализа статистической информации, оценивая совокупность множества показателей. Биржевая информация – это статистические данные на основании деятельности бирж. Особую ценность такая информация приобретает для принятий инвестиционных решений. Из-за наложенных санкций в 2022 году крупное объединение сетевых аудиторских организаций, известное как «Большая четверка» («Big Four»), ушло из России, а российские подразделения данных компаний стали самостоятельными российскими организациями, работают по международным стандартам и продолжают сбор и анализ информации о деятельности своих клиентов на территории РФ. Аналитические интернет-сервисы собирают большое количество информации (например, moneyplace.io – о маркетплейсах, banki.ru – о банках, страховых организациях и их продуктах), а также для пользователей информации предлагают результаты собственных аналитических обзоров. Эта информация важна как для покупателей продуктов/услуг, так и для продавцов.

Таблица 1. Источники экономической информации*

Агрегаторы информации	Примеры
Мировые	Мировой банк, ООН, Содружества стран и регионов, различные мировые советы и проч.
Государственные	Государственные органы статистики
	Министерства и ведомства, органы исполнительной власти Налоговая служба
Банковские	Государственные и коммерческие банки
Информационно-консалтинговые	Консалтинговые и аудиторские организации, информационные агентства, центры раскрытия информации
Рейтинговые	Рейтинговые агентства
Биржевые	Биржи различных стран
Аналитические интернет-сервисы	Аналитические платформы маркетплейсов, финансовые маркетплейсы и т.д.

* Ист.: авторская разработка.

Проведенный анализ источников информации позволил выявить актуальные проблемы современной статистики:

- Потеря связи с мировой статистикой. После введения санкций большинство международных информационных источников исключило РФ из географии своей деятельности, приостановив свою работу на территории нашей страны. Международные сетевые организации, которые предоставляли большое количество различных мировых данных, а также транслировали информацию о российской экономике, прекратили

деятельность в РФ. Российская экономика оказалась частично изолированной от изучения глобальных статистических и аналитических обзоров.

- Потеря объективности, предоставляемой информации о российской экономике. Некоторые международные компании продолжили предоставлять информацию о российской экономике, но объективность такой информации оставляет множество вопросов. Данная проблема вызывает трудности для РФ. Например, потеря инвестиционной, туристической, логистической привлекательности.

- Отсутствие единой статистической методологии. Многие агрегаторы используют свою собственную методологию, в то время как государственные органы статистики РФ работают по иным стандартам. Поэтому возникает проблема со сравнительным анализом статистических показателей.

- Низкая оперативность: имеющиеся данные из доступных статистических источников запаздывают с актуализацией информации.

- Невысокая скорость обработки данных из-за отсутствия ресурсов (мощностей).

- Дублирование информации: из-за отсутствия единой системы предоставления данных происходит постоянный повтор и анализ одной и той же информации, различными ведомствами и организациями.

- Высокая нагрузка на респондентов: в настоящее время, если компания желает предоставлять свои данные для государственных источников, ей необходимо в каждом ведомстве отдельно проходить процедуру регистрации, верификации и пр., что повышает нагрузку на каждого активного респондента.

При большом многообразии информационных агрегаторов, авторы настоящего исследования фокусируют внимание на основной проблеме: статистическая информация не систематизирована, слабо структурирована и не является целостной. Агрегаторы сталкиваются с барьерами, которые необходимо преодолеть, чтобы повысить оперативность и актуальность информации.

Таким образом, для цифровой экономики и в условиях санкционных ограничений требуется масштабная единая цифровая платформа статистических данных, которая бы предоставляла инновационную, качественно обработанную аналитическую информацию. Официальная статистика может развиваться двумя способами: первый – использовать предоставленные данные, второй – диктовать правила, по которым эти данные должны собираться и обрабатываться. Первый способ несет угрозу целостности и качеству официальной статистической информации. Поэтому важно, чтобы официальная статистика сосредотачивалась на проблемах и вопросах, для которых используются данные, оценивала пригодность информации для соответствующих целей, и не позволяла большим данным управлять миссией государственной статистики.

Для статистической информации в условиях цифровой экономики требуется:

- утвержденная стратегия развития официальной статистики;
- определение ее целей и задач;
- разработанные правила и стандарты сбора и анализа данных;
- современные каналы связи;
- преобразование в единый формат данных для сохранения или передачи заинтересованным пользователям;
- правовое регулирование отношений, возникающих в процессе сбора, хранения и анализа информации.

Доверие к статистике – это индикатор доверия к обществу и государству [15]. В январе 2025 года Правительство утвердило Стратегию развития системы государственной статистики и Росстата до 2030 года. К 2030 году значимым результатом реализации

Стратегии должно стать удовлетворение качеством данных 95% пользователей. С помощью единой методологии и технологических решений статистика должна стать более понятной, удобной и достоверной для использования, что приведет к более взвешенным, точным и эффективным решениям на её основе.

Председатель Правительства РФ Мишустин М.В. обозначил, что главной задачей является обеспечение объективности и своевременности статистики, ее актуализация и, на ее основе, оперативное принятие решений в условиях санкционного функционирования. Особое значение следует уделять доступности, достоверности и централизованному предоставлению данных [16]. Так, основным проектом, направленным на решение главных проблем в области статистики в России, является государственная информационная система «Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных» (далее – ЦАП). ЦАП – это система, которая объединяет реестр форм статистического наблюдения и статистических показателей, а также единое хранилище статистических данных [17-18]. Выявленные возможности и перспективы ЦАП представлены в таблице 2.

Таблица 2. Возможности и перспективы ЦАП*

Возможности	Перспектива
Автоматическое заполнение основной информации о компании	Ускоренный процесс формирования данных
Возможность запрашивать данные, которые зависят от профиля респондента	Отсутствие или минимизация маловажной информации
Сокращение количества показателей в 5 раз	Систематизация и группировка основных показателей с исключением повторного дублирования
Возможность многократного использования данных с согласия респондента	Снижение нагрузки на респондентов
Формирование и ведение единого реестра объектов статистического наблюдения	Централизация информации, ускорение поиска и ее обработки со стороны государства и пользователей
Централизованный сбор, хранение, обработка и предоставление информации системы	
Защита информационной системы, обеспечение целостности и доступности обрабатываемой информации	Конфиденциальность и достоверность информации, представляющей реальную коммерческую ценность, для обеспечения государственной безопасности
Формирование аналитических отчетов на основе информационной системы	Улучшение восприятия информации (простота и доступность для понимания)
Взаимодействие поставщиков и пользователей различных информационных систем	Эффективная взаимосвязь различных систем и пользователей
Оптимальная детализация и объем предоставляемой пользователям системы официальной статистической информации	Повышение качества принимаемых управленческих решений
Свободный доступ к официальной статистической информации	Обеспечение прозрачности и достоверности информации

* Ист.: авторская разработка.

Основные принципы системы электронного взаимодействия [17-18]:

- прозрачность процессов сбора и обработки информации;
 - использование единой методологии сбора и обработки статистических данных
- достоверность и непротиворечивость информации системы;
- однократность предоставления первичных статистических данных и многократность их использования;
 - актуальность и доступность информации системы, а также своевременность ее предоставления пользователям системы.

Единая цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных должна обеспечить [17-18]:

- однократность предоставления данных, в том числе статистических, во все органы государственной власти всех уровней и местного самоуправления, в том числе в онлайн-режиме;
- возможность формирования и использования аналитических показателей для целей государственного управления (включая вопросы формирования традиционных статистических показателей) с использованием доступной базы первичных статистических данных в соответствии с меняющимися информационными потребностями;
- предоставление всех данных (респондентами и по запросам пользователей) исключительно в электронной форме в машиночитаемом виде;
- одновременное использование данных различной природы (данных статистических переписей и обследований, отчетности в государственные органы и альтернативных источников информации, в том числе, открытых источников), что позволит оперативно управлять процессами хозяйственного управления с учетом всей полноты информации;
- интеграцию бухгалтерской, статистической и налоговой отчетности экономических агентов.

Проведенный анализ в контексте институциональной организации экономических отношений позволяет сделать вывод, что перспективно встроить национальную статистическую платформу в созидательные процессы цифровой экономики. Эффективность функционирования такой платформы будет зависеть от используемого программного обеспечения, современных технологий машинного обучения и искусственного интеллекта.

Обсуждение результатов. Статья предлагает дискуссию о переосмыслении роли информации и статистики для цифровой экономики и может стать основой будущих исследований. Результаты проведенного анализа показали, что существует множество вызовов, связанных с проблемами сбора и обработки информации. Проведенная классификация информации позволила сгруппировать актуальные проблемы. Основные из них: санкционные ограничения, различия в интерпретации данных, дублирование информации, низкая оперативность данных и отсутствие единой методологии. Выявленные проблемы подтверждают выводы исследователей о необходимости реформирования статистической системы для повышения ее эффективности и надежности [19-21].

Безусловно, государственная инициатива реформирования статистики является перспективным решением назревших проблем. ЦАП поможет ускорить множество процессов, связанных со сбором, обработкой, анализом и конечным предоставлением статистических данных для всех заинтересованных пользователей. Закономерным результатом будет увеличение скорости, качества и эффективности принятия

управленческих решений, что откроет новые пути развития для государства.

Заключение. Исследование выявило, что при внедрении ЦАП следует особое внимание уделять технологической осуществимости сбора, хранения, обработки больших данных и интеграции различной информации с данными официальной статистики. Для этого потребуется время, чтобы перестроить рабочие процессы различных ведомств и организаций, вовлеченных в эти процессы. Это указывает на то, что в первые годы реализации ЦАП могут возникнуть трудности в обеспечении объективности и сопоставимости данных. Важно отметить, что успешная реализация платформы требует не только технических изменений, но и готовности организаций принять новые роли и обязанности, а от специалистов требуются глубокие знания в области статистики. Дальнейшими направлениями исследования может стать рассмотрение этапов внедрения IT-технологий в статистику, разработка рекомендаций по унификации методологических стандартов. Эти шаги помогут обеспечить высокую степень доверия к статистическим данным и улучшить их качество. Таким образом, результаты исследования подтверждают гипотезу о том, что ЦАП может стать важным инструментом для решения существующих проблем в области статистики в Российской Федерации.

Список литературы

1. Киберпространство БРИКС: правовое измерение / И.И. Шувалов, Т.Я. Хабриева, А.Я. Капустин [и др.]. – Москва : Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, 2017. – 336 с. – ISBN 978-5-9908036-6-4. – EDN RXNGTT.
2. Михайлюта, А.О. Кто владеет информацией – тот владеет миром / А.О. Михайлюта // Информационные технологии в проектировании и производстве. – 2005. – № 3. – С. 35–37. – EDN KBYORX.
3. Загорная, Т.О. Управление данными в условиях цифровизации / Т.О. Загорная, А.В. Лукьянчук // Новое в экономической кибернетике. – 2024. – № 3. – С. 63-73. – DOI: 10.5281/zenodo.13960782. – EDN BNLGVM.
4. Донских, А.Г. Парадоксы реализации права на информацию в современном мире / А.Г. Донских // Дискурсология и медиакритика средств массовой информации: сборник статей IV Международной научно-практической конференции, Белгород, 05–07 октября 2023 года. – Белгород: Белгородский государственный национальный исследовательский университет, 2023. – С. 82–85. – EDN UVWCUM.
5. Грипич, С.А. Правовые аспекты внедрения цифровых технологий в государственное управление / С.А. Грипич // Государственная власть и местное самоуправление. – 2021. – № 2. – С. 47-50.
6. Дзидзоев, Р.М. Цифровая (электронная) демократия в России: понятие и пределы / Р.М. Дзидзоев, А.С. Лолаева // Юридический вестник Кубанского государственного университета. – 2022. – № 2. – С. 14-20.
7. Ефремов, А.А. Правовые ограничения цифровизации / А.А. Ефремов // Право цифровой среды: монография / под редакцией Т.П. Подшивалова, Е.В. Титовой, Е.А. Громовой. – М.: Проспект, 2022. – С. 142-150.
8. Голашевская, Г. Сила СМИ современного мира и информация в эпоху постправды / Г. Голашевская // Наука. Управление. Образование. РФ. – 2022. – № 1(5). – С. 37–45. – EDN KSWUZX.
9. Головкина, С.И. Риски и этические аспекты искусственного интеллекта / С.И. Головкина, Н.В. Валебникова, А.Д. Чупина // Российский экономический интернет-журнал. – 2023. – № 3. – EDN SPALXI.

10. Загорная, Т.О. Подходы к понятию «большие данные» и основные сферы их применения / Т.О. Загорная, Б.В. Косооговский // Новое в экономической кибернетике. – 2022. – № 3. – С. 136-144. – EDN RPWKRA.
11. Стрижак, А.Ю. Проблема фишинга в эпоху цифровизации / А.Ю. Стрижак, М.Ю. Волокобинский // Донецкие чтения 2024: образование, наука, инновации, культура и вызовы современности : материалы IX Международной научной конференции, Донецк, 15–17 октября 2024 года. – Донецк: Донецкий национальный университет, 2024. – С. 241-243. – EDN BGQCZM.
12. Стрижак, А.Ю. Обеспечение кибербезопасности в России: системный подход / А.Ю. Стрижак, Р.В. Подгорный // Цифровизация экономики и общества: проблемы, перспективы, безопасность: материалы IV Международной научно-практической конференции, Донецк, 24 марта 2022 года / Отв. редактор И.П. Подмаркова. – Донецк: Цифровая типография, 2022. – С. 180-185. – EDN WSKILO.
13. основополагающие принципы статистики в цифровой экономике / Н.В. Валебникова, С.И. Головкина, А.И. Попова, С.А. Черногорский // Актуальные проблемы менеджмента, экономики и экономической безопасности : сборник материалов IV Международной научной конференции, Костанай, 10–11 ноября 2022 года / ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет», Костанайский филиал. – Чебоксары: Издательский дом «Среда», 2022. – С. 189–194. – EDN JGERSD.
14. Пащенко, И.Ю. Теоретическое исследование информации в диссертационных работах отечественных юристов / И.Ю. Пащенко // Система знаний: структурные преобразования и перспективные направления развития научной мысли: сборник научных трудов. – Казань: ООО «СитИвент», 2022. – С. 30-38. – EDN WQHGPZP.
15. Статистика в Санкт-Петербургском университете / [И. И. Бочкарева и др.]; под ред. Я.В. Соколова, Д.А. Львовой; Санкт-Петербургский гос. ун-т. – Санкт-Петербург : Изд. дом Санкт-Петербургского гос. ун-та, 2010. – ISBN 978-5-288-05110-4. – EDN QOQTWT.
16. Стратегическая сессия, посвященная развитию отечественной статистики от 17 сентября 2024 года // Федеральная служба государственной статистики // <https://rosstat.gov.ru/folder/313/document/244701> (дата обращения 01.12.2024).
17. Постановление Правительства РФ от 22 июня 2021 г. N956 «О государственной информационной системе «Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных» // Гарант // <https://base.garant.ru/401391213/> (дата обращения: 01.02.2025).
18. О цифровой аналитической платформе Росстата (ЦАП) как одного из ключевых элементов национальной системы управления данными, создаваемой в рамках национальной программы «Цифровая экономика» // Федеральная служба государственной статистики // https://28.rosstat.gov.ru/storage/mediabank/4%20%20ЦАП_2022.pdf (дата обращения: 01.02.2025).
19. Елисева, И.И. Статистика в России расширяет свою сферу / И.И. Елисева // Статистическое образование в России: интеллектуальный анализ данных: материалы международной конференции (конгресса), Оренбург, 25–26 октября 2023 года. – Оренбург: Оренбургский государственный университет, 2023. – С. 13-18. – EDN NKKUBY.
20. Толвайшис, Л.Л. Статистика в современной Сербии и перспективы ее развития / Л.Л. Толвайшис // Статистика в стратегическом развитии России : сборник научных трудов. – Иркутск : Иркутский государственный университет, 2020. – С. 159-163. – EDN TNPAVN.
21. К вопросу о статистическом измерении социально-экономических процессов /

В.А. Гордеев, С.В. Шкиотов, А.А. Ананьев, М.И. Маркин // Роль государственной статистики в развитии современного общества : материалы Международной научно-практической конференции. В 2-х частях, Иваново, 17–18 мая 2018 года. Том Часть 1. – Иваново: Ивановский государственный университет, 2018. – С. 103-106. – EDN XSOLOH.

Головкина Светлана Ивановна, канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры экономической теории, Институт Промышленного Менеджмента Экономики и Торговли, ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого», Санкт-Петербург, Россия

E-mail: golovkina_si@spbstu.ru

Валебникова Наталья Викторовна, канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры экономической теории, Институт Промышленного Менеджмента Экономики и Торговли, ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого», Санкт-Петербург, Россия

E-mail: valebn_nv@spbstu.ru

Попова Алла Ивановна, канд. экон. наук, доцент кафедры экономической теории, Институт Промышленного Менеджмента Экономики и Торговли, ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого», Санкт-Петербург, Россия

E-mail: popova_ai2@spbstu.ru

Галушкин Кирилл Андреевич, студент высшей школы сервиса и торговли, Институт Промышленного Менеджмента Экономики и Торговли, ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого», Санкт-Петербург, Россия

E-mail: kgalushkin75@gmail.com

Поступила в редакцию 05.02.2025 г.

UDC 311.3

DOI 10.5281/zenodo.15165457

GOLOVKINA Svetlana¹,
VALEBNIKOVA Natalia¹,
POPOVA Alla¹,
GALUSHKIN Kirill¹

¹ Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, Politechnicheskaya str., 29, lit. B, St. Petersburg, 195251

DIGITAL ANALYTICAL PLATFORM FOR PROVIDING STATISTICAL DATA: OPPORTUNITIES, PROBLEMS AND PROSPECTS

The article considers the challenges and problems faced by Russian statistics in the context of modern geopolitical changes and sanctions pressure. Information plays a key role in economic processes; its quality becomes especially important in the digital economy. The problems faced by the Russian economy are related to the lack of reliability and relevance of statistical data. Statistics is a key tool of the digital economy.

The purpose of this article is to rethink the role of information, the relevance of statistics and to understand the prospects for the development of statistical methods for evolutionary contribution to the digital economy. The authors' analysis of the state information system "Digital analytical platform for providing statistical data" allowed to conclude that the qualitative implementation of the state information system will solve several urgent problems. The article provides a classification of existing international and Russian statistical sources of information. Their analysis allowed us to identify current problems related to statistical information: sanctions restrictions, loss of objectivity, low efficiency of data processing, low speed of information processing, duplication of information and lack of unified methodology. It is necessary to actively work on their elimination at the state level.

The creation of the digital platform implies the integration of the register of statistical observation forms and statistical indicators into a single information system, which should improve the quality and accessibility of statistics. The digital analytical platform will ensure efficient collection, processing and analysis of data, contributing to the acceleration of managerial decision making. The conclusion emphasizes that the implementation of the digital platform is an important step towards modernization of the Russian statistical system. This government initiative can become the basis for the formation of a quality analytical database necessary for strategic planning and management at all levels of the economy. This will not only improve the quality of the information provided but also increase the trust in it on the part of users, which is critical for the effective management of the economy of the Russian Federation.

Key words: *digital analytical platform, statistics, big data, information, sanctions, digital economy, legal relations, information aggregators, strategy.*

References

1. Shuvalov, I.I., Khabrieva, T.Y., Kapustin, A.Y. [et al.] (2017) BRICS Cyberspace: legal dimension. Moscow : Institute of Legislation and Comparative Law under the Government of the Russian Federation. 336 p. ISBN 978-5-9908036-6-4. EDN RXNGTT.
2. Mikhailyuta, A.O. (2005) Who owns the information – he owns the world. *Information technologies in design and production*. 3, 35-37.
3. Zagornaya, T.O. & Lukyanchuk, A.V. (2024) Data management in the conditions of

digitalization. *New in economic cybernetics*. 3, 63-73. DOI: 10.5281/zenodo.13960782.

4. Donskikh, A.G. (2023) Paradoxes of the implementation of the right to information in the modern world. *Discourse and media criticism of mass media*: collection of articles of the IV International Scientific and Practical Conference, Belgorod, 05-07 October 2023. Belgorod: Belgorod State National Research University. P. 82-85. EDN UVWCUM.

5. Gripich, S.A. (2021) Legal aspects of the introduction of digital technologies in public administration. *State power and local self-government*. 2, 47-50.

6. Dzidzoev, R.M. & Lolaeva, A.S. (2022) Digital (electronic) democracy in Russia: concept and limits. *Legal Bulletin of Kuban State University*. 2, 14-20.

7. Efremov, A.A. (2022) Legal limitations of digitalization. *Law of digital environment*. Monograph. Edited by T.P. Podshivalov, E.V. Titova, E.A. Gromova. Moscow: Prospect. P. 142-150.

8. Golaszewska, G. (2022) The power of mass media of the modern world and information in the post-truth era. *Nauka. Management. Education. RF*. 1(5), 37-45.

9. Golovkina, S.I., Valebnikova, N.V. & Chupina, A.D. (2023) Risks and ethical aspects of artificial intelligence. *Russian Economic Internet Journal*. 3.

10. Zagornaya, T.O. & Kosogovsky, B.V. (2022) Approaches to the concept of ‘big data’ and the main spheres of their application. *New in Economic Cybernetics*. 3, 136-144.

11. Strizhak, A.Yu. & Volokobinsky, M.Yu. (2024) The problem of phishing in the era of digitalization. *Donetsk readings 2024: education, science, innovation, culture and challenges of modernity* : proceedings of the IX International Scientific Conference, Donetsk, 15-17 October 2024. Donetsk: Donetsk National University P. 241-243.

12. Strizhak, A.Yu. & Podgorny, R.V. (2022) Ensuring cyber security in Russia: a systematic approach. *Digitalisation of economy and society: problems, prospects, security* : Proceedings of the IV International Scientific and Practical Conference, Donetsk, 24 March 2022 / Editor-in-Chief I.P. Podmarkova. Donetsk: Limited Liability Company ‘Digital Printing House’. P. 180-185.

13. Valebnikova, N.V., Golovkina, S.I., Popova, A.I. & Chernogorsky, S.A. (2022) Fundamental principles of statistics in the digital economy. *Actual problems of management, economics and economic security* : proceedings of the IV International Scientific Conference, Kostanai, 10-11 November 2022 / FGBOU VO ‘Chelyabinsk State University’, Kostanai branch. Cheboksary: Limited Liability Company ‘Publishing House “Sreda”’. P. 189-194.

14. Pashchenko, I.Yu. (2022) Theoretical study of information in dissertation works of domestic lawyers. *Knowledge system: structural transformations and perspective directions of scientific thought development*: Collection of scientific papers. Kazan : SitIvent. P. 30-38.

15. Statistics at St. Petersburg University (2010) / [I.I. Bochkareva et al] ; edited by Y.V. Sokolov, D.A. Lvova ; St. Petersburg State University. St. Petersburg : Izd. dom St. Petersburg State University. ISBN 978-5-288-05110-4.

16. Strategic session dedicated to the development of national statistics from 17 September 2024 // Federal State Statistics Service // <https://rosstat.gov.ru/folder/313/document/244701> (accessed 01.12.2024).

17. Resolution of the Government of the Russian Federation of 22 June 2021 N 956 ‘On the state information system “Digital analytical platform for the provision of statistical data” // Garant // <https://base.garant.ru/401391213/> (date of reference 01.12.2024).

18. On the digital analytical platform of Rosstat (DAP) as one of the key elements of the national data management system created within the framework of the national programme ‘Digital Economy’ // Federal State Statistics Service // <https://28.rosstat.gov.ru/storage/mediabank/4%20%20II%20%202022.pdf> (accessed 01.12.2024).

19. Eliseeva, I.I. (2023) Statistics in Russia expands its sphere. *Statistical education in Russia: data mining* : proceedings of the international conference (congress), Orenburg, 25-26

October 2023. Orenburg: Orenburg State University. P. 13-18.

20. Tolvaishis, L.L. (2020) Statistics in modern Serbia and prospects of its development. *Statistics in the strategic development of Russia* : Collection of scientific papers. Irkutsk : Irkutsk State University. P. 159-163.

21. Gordeev, V.A., Shkiotov, S.V., Ananyev, A.A. & Markin M.I. (2018) To the question of statistical measurement of socio-economic processes. *The role of state statistics in the development of modern society* : Proceedings of the International Scientific and Practical Conference. In 2 parts, Ivanovo, 17-18 May 2018. Volume Part 1. Ivanovo: Ivanovo State University. P. 103-106.

Golovkina Svetlana, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economic Theory, Institute of Industrial Management of Economics and Trade, Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, Saint Petersburg, Russia
E-mail: golovkina_si@spbstu.ru

Valebnikova Natalia, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economic Theory, Institute of Industrial Management, Economics and Trade, Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, Saint Petersburg, Russia
E-mail: valebn_nv@spbstu.ru

Popova Alla, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Economic Theory, Institute of Industrial Management of Economics and Trade, Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, Saint Petersburg, Russia
E-mail: popova_ai2@spbstu.ru

Galushkin Kirill, student at the Higher School of Service and Trade, Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, Saint Petersburg, Russia
E-mail: kgalushkin75@gmail.com

Received 05.02.2025